

O sentido da ordem: a física social de Auguste Comte e as raízes da economia política de John Stuart Mill¹

*Gustavo Romero*²

Resumo

A relação próxima de Auguste Comte e John Stuart Mill é muito citada, mas pouco debatida. Este artigo explora a relação intelectual entre Auguste Comte e John Stuart Mill, destacando suas convergências e divergências sobre a noção de ordem social. Ambos compartilhavam uma visão orgânica da sociedade, mas divergiam quanto ao papel da espontaneidade na organização social. Comte defendia uma ordem centralizada e hierárquica, guiada por uma elite intelectual, enquanto Mill via a ordem como resultado de um processo espontâneo de cooperação e interação entre indivíduos. Essa divergência permitiu a Mill desenvolver uma concepção única de economia política, entendida como uma ciência social que integrava aspectos individuais e coletivos. O artigo analisa como Mill, influenciado por Comte, mas crítico de seu dogmatismo, elaborou uma teoria que equilibrava a busca pela riqueza com o progresso moral e intelectual, enfatizando a importância da cooperação e do autoesclarecimento individual. A economia política, para Mill, não era apenas um estudo da produção e distribuição de riqueza, mas também uma ferramenta para compreender e promover o desenvolvimento humano e social.

Palavras-chave: John Stuart Mill, Auguste Comte, sociedade, ordem, economia política.

Abstract

The close relationship between Auguste Comte and John Stuart Mill is frequently cited but rarely debated. This article explores the intellectual relationship between Auguste Comte and John Stuart Mill, highlighting their convergences and divergences regarding the notion of social order. Both shared an organic view of society but differed on the role of spontaneity in social organization. Comte advocated for a centralized and hierarchical order, guided by an intellectual elite, while Mill saw order as the result of a spontaneous process of cooperation and interaction among individuals. This divergence allowed Mill to develop a unique conception of political economy, understood as a social science integrating both individual and collective aspects. The article examines how Mill, influenced by Comte but critical of his dogmatism, formulated a theory that balanced the pursuit of wealth with moral and intellectual progress, emphasizing the importance of cooperation and individual self-enlightenment. For Mill, political economy was not merely a study of the production and distribution of wealth but also a tool for understanding and promoting human and social development.

Keywords: John Stuart Mill, Auguste Comte, society, order, political economy.

Classificação JEL: A12, A13, B41.

DOI: 10.5281/zenodo.14768860

¹ Texto enviado em 09/05/2023. Aceito em 10/10/2023.

² Doutorando em Desenvolvimento Econômico pelo IE/Unicamp. Mestre em em Desenvolvimento Econômico pelo IE/Unicamp. Professor no Centro Universitário Favani (Unifavani).

Introdução

Em função de seus traços teóricos mais característicos, há equívocos na apreciação de Auguste Comte e John Stuart Mill. A excentricidade da catequese positivista de Comte, para a qual foi elaborada um efetivo tratado, relegaram-no ao ostracismo e à completa ignorância de seus estudos sociológicos. Mill não obteve o mesmo destino, mas a extensão de sua obra ensejou tratamento fragmentado de seu pensamento, com poucas conexões efetivas entre filosofia, economia e política. Nesse processo, a dimensão teórica compartilhada por ambos não recebe a devida atenção, na qual se empenha o presente artigo. Constrói paulatinamente as ideias de Comte quanto à organização social, considera como essas ideias são absorvidas criticamente por John Stuart Mill para, finalmente, fazer considerações breves e transversais sobre sua concepção de economia política. Com isso esperamos esclarecer a relação indispensável entre eles e, em linha à história do pensamento econômico, atizar o debate em torno dos próprios limites epistemológicos da ciência econômica atual.

Comte: progresso, senão ordem.

A perspectiva adotada por esse artigo considera a importância de Comte sob dois aspectos principais: como contribuição essencial (seja ela prematura ou não) à história da ciência moderna e, por conseguinte, como resposta a um contexto intelectual e político muito específico e prolífico – pós-Revolução Francesa. Considerando a extensão da obra comtiana, concentramos atenção a um dos temas que a atravessa por completo: a necessidade de organização social e seu respectivo conjunto de prerrogativas científicas, adotando como ponto de partida os seus primeiros escritos, os “Opúsculos de Filosofia Social”. De um total de cinco, publicados entre 1819 e 1828, três deles, em particular, serão tratados em detalhes a seguir, com vistas às primeiras definições do que Comte reconhecia como sociologia ou física social.

No Terceiro Opúsculo, de 1822, Comte propõe o “plano dos trabalhos científicos necessários para organizar a sociedade”. Como o próprio autor reconhece, foi por meio deste trabalho que sua orientação pessoal “a um tempo filosófica e social foi irrevogavelmente determinada” e onde “surgiu [a] descoberta fundamental das leis sociológicas” (COMTE, 1972, p. 3). Essa descoberta foi que a “anarquia revolucionária” que assolava a civilização (leia-se, europeia) se devia à incompreensão do duplo caráter do “grande trabalho de reorganização social”, que não era apenas de ordem “prática e temporal”, mas deveria ser antecedido de uma orientação “teórica ou espiritual”, com a finalidade de desenvolver “a ideia-mãe do plano, isto é, do novo princípio segundo o qual as relações sociais devem ser coordenadas” (Ibid., p. 69). A ideia crucial aí é a coordenação, não apenas entre ações práticas e políticas, mas entre ações práticas e suas implicações à investigação científica.

Aqui se esboça a primeira tentativa de relacionar a complexidade da física social à aptidão da categoria “cientista” como ápice do desenvolvimento científico. Comte convoca os “cientistas europeus” à coordenação de trabalhos “orgânicos” para estabelecer uma “base positiva da política” (Ibid., p. 85-86). Esses trabalhos consistem na transição das ciências exatas para a ciência biológica, cujos conjuntos metodológicos próprios fornecem base para raciocinar, respectivamente, do “particular para o geral” e “do geral para o particular”, o duplo movimento que constitui a física social, para a qual “todas as classes de fenômenos sociais se desenvolvem simultaneamente, e sob a influência uns dos outros, de tal sorte que é absolutamente impossível explicar-se a marcha seguida por qualquer deles sem ter previamente concebido, de maneira geral, a progressão do conjunto.” (Ibid., p. 135).

A questão sensível é a vinculação da categoria científica com o problema *geral* do desenvolvimento social. Comte considerou imprescindível “o estabelecimento de nova autoridade espiritual, esteada numa filosofia fundada sobre a ciência” (Ibid., p. 3), tarefa à qual ele se dedica no Quarto Opúsculo, de 1825. Ainda que repita alguns dos princípios gerais do Opúsculo anterior, é neste contudo que a preocupação com o desenvolvimento “espiritual e

civilizatório” fica esclarecida enquanto a medida do próprio desenvolvimento científico, isto é, a física social é sinônimo de maturidade científica e civilizatória. A lógica de progresso é retrospectiva, e as ciências são hierarquizadas conforme sua complexidade: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Biologia e física social compartilham do atributo da “física orgânica”: a primeira referente às disposições fisiológicas do indivíduo, a segunda referente à espécie. Não se trata, assim, de *qualquer* complexidade, mas uma específica em função de sua maior ou menor proximidade com o desenvolvimento social.

Mesmo que Comte reconheça a artificialidade da tipologia, seu intuito é apontar a direção da única concepção “verdadeiramente universal”, a humanidade, tema sobre o qual ele se debruça no Quinto Opúsculo, de 1826. Neste o principal objetivo é “demonstrar a necessidade da instituição de um poder espiritual, distinto e independente do temporal, e determinar os principais caracteres da nova organização moral *apropriada* às sociedades modernas” (Ibid., p. 184, grifo nosso). Mesmo de um ponto de vista teórico, a universalidade ativa (“aspiração de aperfeiçoar, ao mesmo tempo, todos os ramos dos conhecimentos humanos”) é impossível; a única função universal possível da física social é passiva, “possuir suficientes noções exatas sobre todas as outras [ciências], para bem compreender-lhes (...) as relações com aquela de que se ocupa com exclusividade” (COMTE, 1972, p. 173-174n). Essa tarefa só é possível porque é “o sistema intelectual positivo que exige e provoca a divisão do trabalho”, mas não qualquer divisão: “Trata-se unicamente de confiar o estudo social e a filosofia, que se tornaram positivos, a uma nova seção do corpo científico”, considerando que “as diversas classes de cientistas, conquanto todas especiais, *não o são no mesmo grau* (Ibid., p. 172-173, grifos nossos).

A questão do “grau” científico se reflete na perspectiva prática da divisão do trabalho. Comte sugere que “a ordem social seria evidentemente *perfeita*, quer sob o aspecto do bem-estar articular, quer sob o da boa harmonia do conjunto, se cada indivíduo ou cada povo pudesse em todos os casos entregar-se exclusivamente ao gênero preciso de atividade para o qual fosse *mais apropriado*” (Ibid., p. 199, grifos nossos). Mas a crescente divisão e especialização do trabalho introduz o indivíduo em tal absorção rotineira que se tende naturalmente a perder a perspectiva geral da humanidade “daí, a necessidade absoluta de ação contínua, produzida por duas forças, uma moral, outra física, tendo por missão especial repor constantemente, no ponto de vista geral, os espíritos sempre naturalmente dispostos à divergência” (Ibid., p. 200-201). Ou seja, a divisão de trabalho “apresenta uma tendência contínua para a deterioração e para a dissolução, que acabaria por interromper todo progresso se não fosse *constantemente combatida* por uma ação sempre crescente do governo, sobretudo espiritual”. (Ibid., p. 200, grifos nossos). Disso resulta que a prática científica não se resume à subdivisão de um mesmo trabalho operacional, mas de uma concatenação *qualitativa* de acordo com o “espírito positivo”, do que se atribui à *determinada* tarefa científica o elemento ordenador. Essa é a primeira aproximação entre os problemas de ordem e espontaneidade (*grosso modo*, entre “ordem e progresso”), pois a proposta não advoga, ao contrário da sugestão do Terceiro Opúsculo (Ibid., p. 105), a prevalência do “governo das coisas”, mas do “governo dos homens”, a ser exercido por um poder espiritual, cuja

atribuição principal é (...) a direção suprema da *educação* (...) fazendo-a significar o sistema completo de ideia de hábitos, necessário ao preparo dos indivíduos para a ordem social em que têm de viver, e para adaptar, tanto quanto possível, cada um deles à função particular que aí deve desempenhar. (Ibid., p. 195, grifo no original).

Parágrafo de suma importância, pois evidencia o ponto focal que atribui sentido à lógica retrospectiva de progresso científico, o poder espiritual. Essa lógica não era estranha à filosofia europeia de então, cujo posicionamento seguia a linha do “primitivo inferior” ao “atual superior”. Comte, contudo, inova ao atribuir essa superioridade moral a uma função nova, a ser

exercida por um grupo também novo, em razão de um esclarecimento científico (e não “metafísico”) também novo, que tem por objeto a sociedade. É assim que a incipiente sociologia é introduzida dentro da ciência em geral pela sua função *normativa*.

O núcleo argumentativo sensível ao extenso “Curso de filosofia positiva” e ao breve “Discurso sobre o espírito positivo” segue essa inovação, pois estende essa normatividade à noção de temporalidade e suas prerrogativas metodológicas, histórica ou dogmática. A primeira se restringe ao conhecimento dos fatos “na mesma ordem efetiva, segunda a qual o espírito humano os obteve realmente”; a segunda corresponde ao “sistema de ideias tal como *poderia* ser concebido hoje por um único espírito, que, colocado numa perspectiva conveniente e provido de conhecimentos suficientes, ocupar-se-ia de refazer a ciência em seu conjunto”. O resultado dessa dupla operação metodológica não é outro que senão o encapsulamento da perspectiva histórica pela dogmática, pois a segunda se torna “cada vez mais possível, ao mesmo tempo que necessária, porque novas concepções permitem apresentar as descobertas anteriores de um ponto de vista mais direto” (COMTE, 1973a, p. 33-34, grifo nosso). Consequentemente, corresponde à atribuição qualitativa do poder espiritual um salto também qualitativo entre o método histórico e o dogmático. A compreensão de tempo pretérito deixa de ser apenas estocástica: o acúmulo de conhecimento é capaz de fornecer, num só passo, tanto os “fatos” quanto as condições para seu *discernimento*. Aqui, finalmente, a crítica de Comte tornou-se explícita, pois o “defeito da homogeneidade” do projeto enciclopédico classificara as ciências por critérios absolutos, e não pelas “afinidades reais” de seus objetos (COMTE, 1973a, p.28). A hierarquia científica de Comte não permite saltos: cada nível de complexidade científica é absolutamente necessário – orgânico – ao seguinte. Portanto, a (autoproclamada) “grande descoberta” não se restringia à hierarquização das ciências conforme sua complexidade intrínseca, mas à correção do método de *interpretação* dessas ciências conforme a complexidade *circunstancial* (portanto, relativa) de sua concepção, seguindo uma “grande lei fundamental”, segundo a qual “cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado científico ou positivo.” (Ibid., p. 10).

Com isso se distingue caminho histórico como “historiografia” e caminho dogmático como a interpretação histórica propriamente dita, fornecida pela sociologia. O propósito básico do primeiro consiste em fornecer informações, e não fundamentar ideias abstratas, incumbência esta da tarefa dogmática. Essa é a base da distinção entre teoria e prática - “todos os trabalhos humanos são especulações ou ações. Assim, a divisão mais geral de nossos conhecimentos reais consiste em distingui-los em teóricos e práticos” -, cuja implicação é que o mero estoque de conhecimento não contém qualquer direção específica para o progresso. “Ciência, daí previdência; previdência, daí ação: tal é a fórmula muito simples que exprime, duma maneira exata, a relação geral da ciência e da arte.” (COMTE, 1973b, p. 29). Direção dogmática implica discernimento historiográfico, ou dito de outra forma, a prática científica é que viabilizaria teleologicamente a consolidação do dogma.

A rígida dualidade entre teoria e prática não é, portanto, fortuita, mas confronta o poder espiritual com o estabelecimento meramente *espontâneo* da ordem. Há um *sentido* apropriado nessa relação, qual seja, “o verdadeiro espírito positivo consiste sobretudo em *ver para prever*” (Ibid., p. 56, grifos no original). Isso permite compreender por que a ideia de espontaneidade em Comte não corresponde à “não-intencionalidade”, mas à falta de aptidão intelectual ou prematuridade dogmática. Observe-se a forma pela qual são contrapostas vontade humana e ordem espontânea:

“Porque o valor de qualquer sistema político não pode assim consistir de tão somente sua exata harmonia com o estado social correspondente, vemos assim que, sob outro aspecto, é certamente impossível que, seguindo unicamente o curso natural dos eventos, e

sem qualquer intervenção calculada, uma tal harmonia se estabeleça necessariamente.(...) Toda inteligência (...) saberá bem como evitar escrupulosamente e jamais confundir, neste tipo de fenômenos bem como em qualquer outro, a noção científica de uma ordem espontânea com a apologia sistemática de qualquer ordem existente. Diante de fenômenos quaisquer, a filosofia positiva (...) ensina sempre, como já expliquei em volumes anteriores, que em suas relações com o homem se estabelece espontaneamente, de acordo com suas leis naturais, uma certa ordem necessária; mas sem jamais afirmar que esta ordem não apresenta, sob este aspecto, sérias e numerosas desvantagens, modificáveis, até certo ponto, por um sábia intervenção humana.” (COMTE, 1877, p. 247)

A maturidade intelectual e dogmática é resultado do exercício consciente da ação humana em relação de oposição à espontaneidade *dos acontecimentos*. O trabalho humano consiste em efetivo progresso na medida que cumpre com a finalidade de superação de uma ordem de circunstâncias espontâneas, isto é, de uma ordem que não foi disposta e tampouco construída conforme o exercício científico. O estabelecimento do “espírito positivo” não exclui o estabelecimento da ordem – operação impossível, considerando que o caminho histórico é igualmente necessário ao “espírito” -, mas sim indica a necessidade de controle das circunstâncias e, por associação, a ideia de uma ação humana direcionada enquanto *espécie*, e não enquanto indivíduo. Por isso, Comte condena a “deplorável” atitude filosófica que se limita à consideração do indivíduo e a seu “fútil princípio lógico”

“Para cada um de seus adeptos, o pensamento dominante é o do ‘eu’ e todas e quaisquer outras existências, mesmo humanas, são confusamente envolvidas numa única concepção negativa, e seu vago conjunto constitui o ‘não-eu’, a noção de nós não podendo encontrar nenhum lugar direto e distinto (...). Esse hábito contínuo de cálculos pessoais a respeito a respeito dos mais caros interesses do crente desenvolveu no homem, mesmo no que concerne a outras coisas, por via de afinidade gradual, um excesso de circunspeção, de previdência e, finalmente, de egoísmo (...). A sociedade humana só pode, então, surgir imediatamente como simples aglomeração de indivíduos, cuja reunião é quase tão fortuita como passageira.” (COMTE 1973b, p. 82-83).

Exatamente por esse motivo a incipiente sociologia comtiana detém a prerrogativa de aptidão científica, pois é, segundo seu objeto, “diretamente social”, e para ela “o homem propriamente dito não existe, existindo apenas a Humanidade, já que nosso desenvolvimento provém da sociedade, a partir de qualquer perspectiva que se o considere” (Ibid., p. 83). Esse é um dos pontos mais importantes para a teoria comtiana e, quiçá, para a teoria social subsequente: *a ideia de humano concreto sai de cena em favor da humanidade em geral*. Com isso se consolida a crítica a qualquer sistema de pensamento que sugira o apoio da sociedade numa ontologia individual, objetivo fracassado por definição, já que parte necessariamente de uma delimitação negativa de seu objeto (a sociedade entendida como “não-eu”) e, por esse mesmo motivo, não pode erigir sobre si própria um sistema teórico propositivo e normativo (este que é o aspecto prioritário do caminho dogmático). A crítica é, dessa maneira, ontológica, além de metodológica, pois o método é defendido em função de sua *organicidade*, a contraexemplo dos “estudos isolados dos diversos elementos sociais [que são], por natureza, profundamente irracionais e devem permanecer essencialmente estéreis, a exemplo da nossa economia política”, uma dentre outras que recorre a “imitação cega da fragmentação metodológica própria das ciências inorgânicas” (COMTE, 1877, p. 255).

Em resumo, se se admite a sociedade como “simples aglomeração de indivíduos”, relega-se o dispositivo do progresso à posição submissa da ordem. Uma sociedade atomizada jamais seria capaz de dar corpo ao progresso, pois para isso é necessário um conjunto harmonioso e solidário, um *consensus*, conceito que expressa uma “espécie de anatomia social”, cujo objeto é o estudo “das ações e reações mútuas que exercem continuamente umas sobre as outras todas as diversas partes do sistema social” (COMTE, 1978, p. 127), em contraposição aos “hábitos filosóficos” que encaram cada elemento social “de maneira absoluta e independente”, e não “concebido como relativo a todos os outros, com os quais deve ser incessante e intimamente combinado por uma solidariedade fundamental.” (COMTE, 1877, p. 234-235).

Teoria e prática podem até se apresentar sob uma distinção rígida, mas nem por isso são avulsas. Pelo contrário, a preocupação fundamental é precisamente circunscrever um espaço intermediário para que elas estabeleçam uma comunicação indireta. Esse é o espaço ocupado pelo agente circunstancialmente apropriado (cientista social, no caso) ao exercício da tarefa de transferir o desenvolvimento do “espírito” (da abstração teórica) para a prática (a política e a vida em sociedade). Somente assim é possível estabelecer a solidariedade fundamental: uma elite intelectual - cuja função primordial nada mais é que o reflexo da premissa basilar da sociologia comtiana - deve fornecer uma *direção única* à multiplicidade de aspirações individuais, que são tanto mais múltiplas quanto mais adiantado o processo imprescindível, mas desintegrador, promovido pela divisão do trabalho. É importante definir aqui a ordem dos atributos: a elite intelectual comtiana é composta por cientistas sociais não porque sejam eles cientistas, mas porque eles estão incumbidos de transmitir o progresso geral ao individual *por meio da sociedade*. Sua prerrogativa é privilegiada não em função de sua prática científica, mas pela definição de seu *objeto* científico, a sociedade: “Para a nova filosofia, a ordem constitui sem cessar a condição fundamental do progresso e, reciprocamente, o progresso vem a ser a meta necessária da ordem [...]. Atacando a desordem atual em sua verdadeira fonte, necessariamente mental, constitui, tão profundamente quanto possível, a harmonia lógica, regenerando, de início, os *métodos* antes das doutrinas (COMTE, 1973b, p. 75, grifo no original).

Quando as prerrogativas teóricas necessárias ao estabelecimento da ordem política forem transferidas à ciência pelos seus praticantes, abre-se o caminho para que as massas sejam educadas segundo um mesmo “espírito positivo”, momento em que cada indivíduo se torna ciente do seu devido papel na divisão geral de trabalho na sociedade. Com isso se viabiliza uma harmonia em função de um interesse geral e singular, não de múltiplos interesses individuais. Trata-se de uma obediência branda das massas incautas a uma elite intelectual, cuja harmonia depende de indução ativa, que não descarta a necessidade de eventuais recursos ao controle repressivo centralizado - pelo menos durante o período necessário para o “amadurecimento positivo” das massas. A solução prática de Comte a esse problema corresponde à inversão teleológica de sua própria premissa teórica: a “previdência” dogmática passa a anteceder a ciência, e o progresso se torna condição subordinada ao crescimento do “catecismo positivista” quando, em 1852, ele se proclama “Fundador da religião da Humanidade” (COMTE, 1973c, p. 116). O esforço de sistematização e institucionalização do “culto positivista” é equivalente tanto às pretensões doutrinárias de Comte quanto ao aumento desproporcional do requisito de ordem em relação ao de progresso, ponto que, como veremos, é decisivo para o rompimento de John Stuart Mill.

Mill: progresso, então ordem.

A paulatina aproximação da filosofia de Comte ao propósito de culto religioso, algo que ele mesmo reconheceu como “relação necessária” para compreender a extensão de sua obra (COMTE, 1972, p. 1), coincide com a diminuição da correspondência entre ele e Mill. Contudo, o afastamento não parece decorrência dessa divergência específica, já que Comte nunca fez segredo de suas aspirações proto-religiosas e Mill era um não-sectário convicto. Poderíamos

pensar na divergência quanto ao papel científico da economia política, mas essa fora evidente desde as primeiras correspondências entre ambos, que se iniciaram, por iniciativa de Mill, em novembro de 1841. A mais sensível foi a divergência quanto ao papel feminino na sociedade, que mesmo assim não foi suficiente para evitar que o debate do tema se arrastasse ao menos por quatro anos (entre 1842 e 1846).

Foi somente com um apontamento crítico de Comte, em carta datada de janeiro de 1846³, que Mill deixa clara que sua preocupação com o método era específica, e que a preocupação decisiva foi com a extensão do *dogmatismo* comtiano. Comte critica inicialmente Mill por “faz[er] do que é em essência uma lacuna em seu conhecimento pessoal [a biologia] um obstáculo inerente ao presente estado da mente humana”, isto é, que mesmo que a natureza humana individual mereça estudo aprofundado, ainda sim o avanço nas ciências biológicas permitiria “engajar[-se] diretamente na constituição de um corpo sólido de especulações sociológicas” (Comte *apud* Haac, 1995, p. 360). Em resposta, Mill repudia a acusação: “enquanto ciência, a sociologia não pode fazer qualquer progresso significativo sem se suportar por uma compreensão mais aprofundada da natureza humana (...) [e] parece capaz apenas de avanços secundários, tão logo não se preocupe simultaneamente em aperfeiçoar a teoria intelectual e moral do homem”. Por esse motivo, Mill avisa que “estou tentando prestar tributos a essa área de progresso secundário ao [escrever] meu tratado de economia política. Depois disso, devo dedicar meu esforço principal a esse outro grande empreendimento” (Ibid., p. 366). O tratado de economia política veríamos publicado pouco tempo depois, em 1848. O “outro grande empreendimento” diz respeito à etologia, que Mill desenvolvera de forma muito preliminar no sexto volume de seu *Sistema de Lógica*, em 1843. Apesar da ressalva, a etologia nunca mais receberia qualquer tratamento sistemático por Mill, mas sua menção junto à economia política não é acidental.

Esse volume do *Lógica* é justificado pelo “estado atrasado das Ciências Morais [que] só pode ser remediado aplicando a ela métodos da ciência física” (MILL, 1999, p. 29), sob clara influência de Comte. A etologia é definida como “ciência da formação do caráter”, segundo a ideia grega de *ethos*, que não se limita pela mente individual: “se [...] aplicarmos o nome Psicologia à ciência das leis elementares da mente, o de Etologia servirá à ciência ulterior que determine o tipo de caráter produzido, em conformidade com essas leis gerais, por qualquer conjunto de circunstâncias físicas e morais” (Ibid., p. 67). Ela foi uma medida sugerida para conjugar a psicologia do indivíduo à dinâmica do tempo, ou, mais precisamente, para lidar com o descompasso entre a estática e dinâmica, segundo uma leitura refinada da física social comtiana: atos individuais que demonstrem êxito quanto à sobrevivência da espécie induzem à repetição e à consolidação de um hábito. O hábito, a princípio reflexo de uma adequação *dinâmica*, introduz um descompasso temporal quando sua consolidação *estática* ocasiona entrave ao desenvolvimento individual sob circunstâncias históricas distintas daquela em que foi consolidado. O método “etológico” sugere, nesses termos, um movimento alternado e sucessivo entre esclarecimento e questionamento individuais, de tal forma que o hábito seja constantemente, também ele, induzido ao movimento.

O ponto importante aqui não é a factibilidade do método, mas a maneira como ele problematiza o sentido funcional do *consensus*. A insistência de Comte no estudo da espécie reflete sua opção dogmática: os cientistas, especificamente, deveriam ser capazes de deduzir o progresso e induzir o (singular) interesse geral e dirigir o progresso de forma centralizada. Para Mill, a operação que a etologia coloca em evidência é diametralmente oposta. Sua concepção de sociedade civilizada corresponde a “seres humanos agindo em conjunto por interesses comuns

³ A frequência da troca de cartas cai abruptamente a partir dessa carta. Resume-se, no ano de 1846, a apenas três cartas de Mill endereçadas a Comte, e cinco em sentido inverso. Em maio de 1847, Mill envia aquela que seria a última e ríspida réplica, cujo conteúdo sugere ironicamente que as demandas de ajuda pecuniária de Comte o colocaram em situação passiva análoga àquela ocupada pela Irlanda em relação às doações inglesas contra a fome endêmica (Mill *apud* Haac, 1995, p. 384).

em grande número, e gozando dos prazeres do intercurso social” (MILL, 1977, p. 120). Essa perspectiva plural não descarta a noção de organicidade, mas o sentido de sua leitura implica uma divergência crucial: descarta-se a singularidade do interesse geral e, por associação, o direcionamento centralizado, em favor de uma composição múltipla e *compartilhada* de interesses. Essa é a posição já madura de Mill em seu ensaio sobre *Auguste Comte e o Positivismo*:

Deixe-nos expressar, de passagem, nossa total dissidência dessa doutrina [Positivismo] (...). O abuso do poder intelectual é algo a ser temido, quando a sociedade é dividida entre poucos intelectos altamente cultivados e uma multidão ignorante e estúpida. Mas força mental é algo que o Sr. Comte não quer – ou quer infinitamente menos do que quer submissão e obediência (...). Quem pode afirmar positivamente que quaisquer especulações, guiadas pelos métodos científicos corretos e sobre assuntos realmente acessíveis às faculdades humanas, são incapazes de serem úteis? Ninguém sabe que conhecimento provar-se-á útil, e qual está destinado a ser inútil. (MILL, 1969a, p. 352-353)

Com essa crítica Mill sugere uma paridade entre sentido metodológico e sentido da organização social, cuja correspondência é de suma importância para situar sua concepção de economia política. Em carta endereçada ao próprio Comte, em abril de 1844, ele comunica seu intento em escrever um tratado especial de economia política “análogo àquele de Adam Smith”. Sabendo da aversão de francês ao tema, Mill lhe oferece uma interessante justificativa de um ponto de vista “positivo”:

Se eu escrever algo sobre o assunto [economia política], será de modo que nunca se perca de vista o caráter puramente provisional de todas as conclusões concretas. Eu faria um esforço especial para distinguir as leis gerais da produção, necessariamente comuns a todas as sociedades industriais, dos princípios de distribuição e de troca da riqueza, princípios que por necessidade assume um *estado particular* da sociedade sem prejudicar se este estado deve ou mesmo se durará indefinidamente, ainda que por outro lado seja impossível julgar os diferentes estados da sociedade sem considerar as leis econômicas que os perpassam. (Mill *apud* Haac, 1995, p. 228, grifo nosso)

O trabalho já estava em curso: em 1844 seriam republicados os *Ensaio sobre algumas questões dúbias [unsettled] em Economia Política*, onde Mill critica a concepção “vulgar” de economia política como a “ciência que ensina de que maneira uma nação se torna rica” (MILL, 1967, p. 312). Isso justifica a alusão anterior a Adam Smith e explicita uma preocupação não propriamente com o problema da riqueza, mas com o *sentido interpretativo* da economia política. Mill interpreta uma proposta de Comte: se a física é a ciência destinada às leis da matéria, ela compartilha com a economia política a prerrogativa de analisar as leis de produção dos objetos. A economia política, “que sumariza o resultado de ambas combinadas”, trabalha no limite específico entre os conceitos de matéria inerte e riqueza, em que passam a prevalecer as leis da mente humana, e por isso ocupa uma função de transição, como “ciência relacionada às leis morais e psicológicas da produção e distribuição da riqueza” (Ibid., p. 317-318).

É com a adição das funções distributivas da riqueza que Mill alarga o escopo da economia além da sua faceta “estéril e inorgânica”, como criticara Comte, e promove parte substantiva do que seria o propósito da etologia: identificar a forma como *determinadas* características comportamentais estão relacionadas a *determinadas* formas de organização social. Tal especificação é importante para evitar os equívocos da controversa pretensão

generalista de “homem econômico”. Pelo contrário, a proposta da economia política é específica:

Ela não trata da totalidade da natureza humana como é modificada pelo estado de sociedade, tampouco de toda a conduta do homem em sociedade (...) [Ela] considera a humanidade somente ocupada em adquirir e consumir riqueza, e visa mostra por qual curso de ação a humanidade, vivendo num estado de sociedade, seria impelida se esse motivo (...) fosse o regente absoluto de todas as suas ações. (Ibid., p. 318).

A busca pela riqueza não é o objetivo da conduta humana *em geral*, mas condiz com o método *específico* e circunstancialmente apropriado ao organismo social a partir do qual Mill refletia. Esse esclarecimento é de suma importância não apenas para afastar a generalização da conduta econômica, mas demonstrar a maneira pela qual a economia é compatibilizada tanto ao nível individual sintético quanto ao nível social e orgânico, o que lhe permite, em clara oposição à crítica de Comte, assumir papel científico protagonista. Tampouco esse protagonismo corresponde à posição superior da economia numa hierarquia científica. Mill, versado desde a infância em filosofia grega antiga, distinguia firmemente o campo da ciência daquele da Arte:

A única premissa que a Arte fornece é a premissa maior original, que afirma que a obtenção de *determinado fim* é desejável. A ciência então empresta à Arte a proposição (...) segundo a qual o desempenho de *certas* ações atingirão o fim. A partir destas premissas a Arte conclui que o desempenho destas ações é desejável e, notando que são também praticáveis, converte o teorema em uma regra ou preceito. (MILL, 1999, p. 147, grifos nossos)

A relação teórica entre Arte e ciência se estende, naturalmente, à sua prática: não cabe ao cientista, “enquanto homem que cultiva a ciência, decidir e a ciência, isoladamente, nunca irá qualificá-lo para a decisão (...). Eles sempre se incumbem de dizer, não meramente o que é, mas o que deve ser. Para autorizá-los a isto, é indispensável uma doutrina completa de Teleologia” (Ibid., p. 151-152). Aqui se observa uma ressonância curiosa: se cabe à Arte o ultimato propositivo e normativo, a teleologia é incorporada de forma *indireta* às funções da ciência, e a definição aproxima Mill não do “cientista”, mas do “catequista” Comte. Todavia, o problema não é, como adiantamos, quanto ao método teleológico, mas à sua extensão dogmática sobre a prática científica. Em outras palavras, o problema é justamente definir se a prática científica se opõe ou propicia o estabelecimento espontâneo da ordem. Essa é a dimensão e extensão da operação metodológica da qual se nutrem os *Princípios de Economia Política*, de 1848, cujo subtítulo indica uma tarefa particularmente importante, *com algumas de suas aplicações à filosofia social*.

Os *Princípios* adotam como diretiva metodológica e teleológica aquela que fora a estrutura sugerida em carta endereçada a Comte e apresentada preliminarmente nos *Ensaio*: dividido em função do sentido que vai da produção à distribuição de riqueza. O conceito de riqueza em si não é homogêneo e comporta dois níveis semânticos: um, aplicado ao indivíduo, restringe-se a “qualquer coisa que, embora inútil em si mesma, lhe possibilite reclamar de outras pessoas uma parte do estoque de coisas úteis ou agradáveis que possuem”; no outro, aplicado à humanidade, “não se inclui nada que por si mesma não atenda a algum propósito de utilidade ou prazer” (MILL, 1986, I, p. 29). Essa distinção, a princípio superficial, não exaure a discussão do tema, mas revela o foco do tratado: não tanto das definições normativas, mas do sentido interpretativo da economia política. Esse sentido é fornecido pela prosperidade material, que é em si um conceito composto por três condições: a primeira, o “crescimento perpétuo e, na medida em que a previsão humana é capaz de abarcar, ilimitado do poder do homem sobre a

Natureza”; a segunda, o “aumento contínuo da segurança da pessoa e da propriedade”; por fim, como consequência das anteriores

[O] aperfeiçoamento das capacidades comerciais da humanidade em geral [...]. Na medida em que os indivíduos [...] tornam-se sensíveis à disciplina; são capazes de aderir a planos combinados de antemão capazes de subordinar seu capricho individual a um empreendimento conjunto. [...] pelo fato de cada um ser capaz de confiar nos demais, naquela parte do serviço que cada um executa. Em suma, a característica particular dos seres humanos é a sua capacidade e cooperação; e esta, como outras faculdades, tende a melhorar com a prática, sendo capaz de abranger uma esfera de ação cada vez mais ampla. (MILL, 1986, II, p. 212-213)

Observe-se que a sequência segue a lógica “trabalhos orgânicos para reorganização da sociedade” de Comte: a transição da produção à distribuição da riqueza não é espontânea, mas induzida pela expansão da divisão do trabalho. Com ressalva: à diferença da teoria comtiana, os *Princípios* assumem que a economia não é “estéril”, justamente por comportar como componente imprescindível a ação humana direcionada. É essa ação humana, subjetiva e objeto da Arte, quem marca afinal o alcance teleológico indireto da ciência da economia política. A preocupação tática do livro não é a “identificação das causas, mas [d]as consequências das normas segundo as quais a riqueza pode ser distribuída” (Ibid., I, p. 182). Não é seu objetivo identificar *porque* o humano busca riqueza, mas entender *como* a busca pela riqueza engendra um processo de depuração da experiência num estado particular de civilização.

Em ensaio anterior aos *Princípios*, Mill arguira que não havia “teste mais preciso para o progresso da civilização que o progresso do poder da cooperação” (MILL, 1977, p. 122). Civilização carrega um duplo significado, tanto como indicativo do “aperfeiçoamento humano em geral” quanto “alguns aperfeiçoamentos em particular” (Ibid., p. 119). O conceito se refere tanto ao *estado* quanto ao *processo*: o primeiro, estático, corresponde a um estado de pleno desenvolvimento humano; o segundo corresponde à dinâmica mesma de construção da experiência. Por esse motivo, o conceito de cooperação também pode ser compreendido como estado ou processo, mas em relação inversa ao estabelecimento da civilização. O ponto é novamente a tensão entre ordem e espontaneidade. Num ensaio póstumo que discute o conceito de “natureza, natural, e todo o grupo de palavras delas derivadas”, Mill repudia, similarmente a Comte,

A doutrina de que o homem deve seguir a natureza, ou em outras palavras, deve fazer do espontâneo curso das coisas seu modelo voluntário de ação, [que] é igualmente irracional e imoral. Irracional porque toda ação humana consiste tanto em alterar, e toda ação útil em aperfeiçoar, quer sejam as ações humanas, elas consistem em alterar, e toda ação útil em aperfeiçoar, o curso espontâneo da natureza. Imoral, porque sendo o curso dos fenômenos naturais repleto de tudo aquilo que quando relacionado aos seres humanos é digno de aversão, qualquer um que agir se empenhando em imitar o curso natural das coisas deveria ser universalmente visto e reconhecido como o mais perverso dos homens. (MILL, 1969b, p. 402)

É importante o sentido interpretativo. A relação da cooperação é antagonica à divisão de trabalho tão somente no ato de surgimento desta: o simples estabelecimento do antagonismo engendra condição suficiente à sua superação. O que é, a princípio, uma relação meramente sintética entre predisposições individuais ao trabalho é que proporciona dinâmica para que a cooperação se torne o propulsor mesmo do desenvolvimento múltiplo e simultâneo das funções

orgânicas da sociedade. Quanto mais adiantado o *processo* civilizatório – isto é, quanto maior divisão do trabalho e maiores as possibilidades cooperativas - mais propício o desenvolvimento de um organismo social complexo e de um *estado* de civilização. Essa reflexão típica do domínio da Arte direciona a investigação científica do estado econômico estacionário, uma configuração muito específica entre capital e acumulação.

O conceito de capital contempla uma dimensionalidade temporal: como medida dos “serviços que o trabalho presente exige do trabalho passado e do produto do trabalho passado”, sua qualificação não depende de qualquer qualidade intrínseca da mercadoria, mas da “mente do capitalista, em sua vontade de empregar o capital para uma determinada finalidade, preferencialmente a uma outra” (MILL, 1986, I, p. 69-70). Contudo, ele é discutido na seção destinada à produção que, como já definido por Mill no ensaio de 1844, detém uma função investigativa “inorgânica”. Por isso, não é o ato do portador do capital que dimensiona sua importância, mas sua função estabelecida *a posteriori* no curso do processo produtivo. A relação do capital com o significado social da riqueza limita-se às combinações decisórias intertemporais envolvidas na produção de qualquer mercadoria e, por esse motivo, é transitória tanto quanto é qualquer processo teleológico. Sua participação se restringe a um *processo*, e não qualifica um *estado*. Não por acaso, o termo “capitalismo” seria utilizado uma única vez no livro, em sentido estritamente processual, para qualificar como os “lucros brutos do capitalismo” (Ibid., p. 333) refletem os desencontros intertemporais assumidos pelo capitalista na decisão produtiva.

Menos acaso ainda é a discussão sobre lucro ser inserida na seção dedicada à distribuição da riqueza, pois ele “deve proporcionar ao proprietário do capital um fundo equivalente para levá-lo a abster-se de consumi-lo [...] depende da forma do desejo efetivo de acumular poupança” (Ibid., 335). O lucro funciona como mediador entre a percepção subjetiva do futuro e a verificação objetiva do presente: considerando a propriedade como materialização da certeza presente contra a imprevisibilidade futura, quanto menores as garantias legais e efetivas à sua segurança, mais as pessoas “precisarão do estímulo de uma taxa maior de lucro do capital para preferirem um futuro duvidoso à tentação de desfrutar no presente” (Ibid., I, p. 153). O lucro fornece não apenas o conteúdo orgânico (social) ao capital, mas ocupa posição analogamente transitória. O fortalecimento da previsibilidade futura diminui o desejo de acúmulo presente, ou se aumenta a disposição do empreendedor “capitalista” a aceitar taxas de lucro menores e uma participação maior dos trabalhadores na massa de riqueza produzida. O lucro, portanto, tende ao mínimo, o que alerta não apenas à condição (hipotética) estacionária econômica, mas à necessidade de certo grau de desenvolvimento intelectual para fazer com as coisas ausentes, e especialmente coisas futuras, ajam com alguma força sobre a imaginação e a vontade. (Ibid., I, p. 153). Por isso Mill lamenta que os economistas da “velha escola” reconhecessem essa condição estacionária como “desagradável e desencorajadora”. Implicitamente, assumiam que o progresso geral humano seria homônimo ao progresso da riqueza e admitiam “que o atropelar e pisar os outros [...] são o destino mais desejável da espécie humana, quando na realidade não são outra coisa senão os *sintomas* desagradáveis de uma das fases do progresso industrial. (Ibid., p. 252, grifo nosso).

O longo processo que vai do desejo de acumular ao desenvolvimento intelectual, à imaginação e à vontade corresponde à extensão do papel científico instrumental da economia política ao domínio da Arte. Se por um lado a condição estacionária corresponde à estagnação do processo de multiplicação da riqueza econômica (domínio da ciência), por outro é a própria estagnação quem viabiliza o estabelecimento definitivo da distribuição como parâmetro da riqueza humana substancial, e com isso a possibilidade de converter o que era desejo de acumular em desejo de aperfeiçoamento (domínio da Arte). Mill não poderia ser mais explícito:

Difícilmente será necessário observar que uma condição estacionária do capital e da população não implica uma condição estacionária do

aperfeiçoamento humano. Haveria o mesmo campo que sempre há para todos os tipos de cultura intelectual, de progresso moral e social, o mesmo espaço para aprimorar a arte de viver, e muito mais probabilidade de esse aprimoramento ocorrer, se as inteligências deixassem de ser absorvidas exclusivamente pela preocupação de prosperar na riqueza. (Ibid., p. 254)

Em resumo, a divisão entre produção e distribuição valida o seguinte raciocínio. O aumento *quantitativo* da riqueza se sustenta pelo domínio crescente da natureza e pelo subsequente aumento da produção geral, enquanto a segurança à pessoa e à propriedade garante o espaço *qualitativo* de reflexão e meditação sobre as vantagens e desvantagens do processo distributivo típico da sociedade industrial e comercial. As duas condições reunidas promovem o aperfeiçoamento das relações *interpessoais*, cujo espaço é o da heterogeneidade de comportamentos e experiências e, por consequência, o aprendizado *intrapessoal*. Sua difusão repercute num aumento de dependência entre os indivíduos que estimula um processo vigoroso de confiança e segurança legal, cujo efeito benéfico mais direto é a cooperação. Como o efetivo progresso material não pode ocorrer ao nível da riqueza individual (concepção, como já dito, arbitrária e até mesmo “inútil”), mas apenas ao nível da (única legitimamente “útil”) riqueza geral da humanidade, é absolutamente necessário que cada indivíduo compreenda a importância transitória do lucro e a importância perene da cooperação ao funcionamento do organismo. Em síntese, o progresso da riqueza é *veículo* ao progresso do ser humano, cuja orientação deve seguir em geral não a diretiva do enriquecimento, mas a do autoesclarecimento individual. A superação das barreiras naturais através do trabalho impele o ser humano ao uso cada vez mais amplificado de seu poder criativo e deliberativo e à compreensão da importância de seu papel no funcionamento orgânico da sociedade.

Considerações finais

Observe-se então que Mill admite o confronto entre espontaneidade e ação racional como sugeriu Comte, mas se afasta de qualquer direcionamento privilegiado por determinado grupo em favor do direcionamento provido pelo processo mesmo de experiência. Inverte-se, dessa forma, a relação firmada entre dogma e ciência; ou melhor, inverte-se o sentido teleológico e propósito de existir da ciência como tal: o estoque de conhecimento (a ciência) se expande e se aprimora conforme são providas condições de auto-esclarecimento (a arte) a cada indivíduo: “O próprio caráter deveria ser, para o indivíduo, um fim supremo simplesmente porque a existência, em um grande número de pessoas, desta nobreza ideal de caráter ou de algo aproximado, contribuiria, mais que qualquer outra coisa, para tornar feliz a vida humana” (MILL, 1999, p. 152). Há uma discordância radical quanto ao elemento desagregador da divisão do trabalho: no mesmo espaço em que Comte enxerga a necessidade de redirecionamento centralizado e ativo e o repúdio ao individualismo econômico, Mill vislumbra o exercício da experiência econômica atomizada como gestacional às práticas cooperativas. No organismo milliano, é cada célula que provém dinâmica ao organismo, ao contrário do organismo comtiano.

Mesmo que a economia política não seja uma Arte para Mill - o que retira qualquer prerrogativa intrínseca de normatividade -, ela está, contudo, situada no esforço geral de investigar os elementos subjetivos e individuais presentes no almejo de um estado de civilização, do que decorre que o comportamento econômico é não apenas fragmento do comportamento humano geral, mas sujeito à superação. Sua incidência é tão mais transitória quantas mais variadas as possibilidades de organização social que ela proporcione. Possibilidade das quais Mill não tentou fazer previsões exaustivas, mas apontar elementos para reflexão, como vimos na aproximação dos conceitos de civilização e estado estacionário.

A clareza com que Mill compreendeu a medida da influência de Comte sobre sua própria concepção de ciência é que lhe permitiu não somente se distinguir da solução autoritária de Comte, mas principalmente conduzir a noção orgânica de *consensus* às questões de motivação e interesse individual, duas instâncias conflituosas do pensamento moderno (e particularmente britânico). Esse movimento foi possível por uma crítica dupla: por um lado, ao equívoco comtiano de confiar o papel regulador dos interesses dissidentes à força de uma autoridade centralizada. Por outro, à insuficiência das teorias “geométricas” da sociedade (aí incluída a “filosofia do interesse de Bentham”⁴), que supõem que cada fenômeno social “resultaria sempre de uma única força, uma única propriedade da natureza humana” (MILL, 1999, p. 86) e com isso subestimam a complexidade da organização social e extraem conclusões gerais à de uma coincidência (enviesada) de interesses. Ambas se equivocam pela visão homogeneizada de sociedade como *locus* repressivo (seja pelo silêncio ou pela frustração das aspirações), o que impede uma visão de heterogeneidade como fonte de complementaridade e construção científica. Isso explica também a relação extrínseca entre economia política e normatividade: a função da ciência é meramente sintética (individual e circunstancial), e a validação normativa ocorre ao nível orgânico da Arte (social e temporal). O progresso não é condição própria do indivíduo, mas uma qualidade induzida circunstancial e transitoriamente pelo processo de busca pela riqueza. É nesse sentido que os “Princípios” são importantes não apenas pela sua participação na história do pensamento econômico, mas por abrigarem uma tentativa relevante, do ponto de vista da história da ciência moderna, de compromissar desenvolvimento científico específico à preocupação geral com o “bem viver”. Mesmo que a economia política não fosse para ele uma Arte - o que retira qualquer prerrogativa intrínseca de normatividade -, ela participou ativamente no esforço geral de investigar os elementos subjetivos e individuais presentes no almejo de um estado de civilização, do que decorre que o comportamento econômico é não apenas fragmento do comportamento humano geral, mas sujeito à superação. Sua incidência é tão mais transitória quantas mais variadas as possibilidades de organização social que ela proporcione.

Nosso intuito, portanto, não foi esgotar o tema da economia política milliana, tarefa inviável para poucas páginas. Sugerimos sim que a aproximação cuidadosa entre Auguste Comte e John Stuart Mill provém uma interessante fonte de investigações a respeito das conexões estabelecidas entre ciências econômicas e sociologia quando suas concepções ainda não eram, de um ponto de vista contemporâneo, fronteiriçamente delimitadas, e como elas se comunicam ativamente na proposta epistemológica de Mill. Isso se reflete nas funções epistemológicas daquilo que ele concebeu como economia política, que mesmo limitada por um propósito científico específico, não se limitava, contudo, na tarefa geral de oferecer alternativas ao grande problema que se abria com a ciência moderna: como entender e organizar a existência coletiva humana em meio à criação incessante promovida por sua própria genialidade e raciocínio (preocupação que era também a de Auguste Comte, ainda que obscurecida pela sua solução catequista). Tanto mais notória é a avaliação quanto mais percebermos o esforço de Mill contra a força de seu próprio diagnóstico: ele compreendeu sua participação no trajeto “dúbio” percorrido pela economia política, o que não o impediu de envidar esforços para que ela provesse minimamente recursos heurísticos à consecução da “boa sociedade”. O desenvolvimento epistemológico sucedâneo das ciências econômicas adotaria outra perspectiva, bem diferente daquela por ele pretendida. Mas essa é pauta para outra, ainda mais “dúbia”, discussão.

⁴ Mill dedica uma seção específica a essa crítica no “Lógica” (MILL, 1999, p. 88-92), trabalho iniciado no ensaio sobre Bentham (1838) e desenvolvido ostensivamente no texto “Utilitarismo” (1861). O tema da felicidade atravessa toda a obra milliana, sem exceção, e está aqui provisoriamente contemplado pelas suas repercussões quanto à economia política.

Referências

- COMTE, Auguste. **Cours de philosophie positive**: Tome IV - La partie dogmatique de la philosophie positive (4^{ème} ed.). Paris: Baillièere et Fils, 1877. Disponível em <https://bibdig.biblioteca.unesp.br/items/5cd09956-f9ae-404c-acfd-c49dc9a15668> (Consultado em 20 março 2023).
- COMTE, Auguste. **Opúsculos de filosofia social**. Porto Alegre: Editora Globo, 1972.
- COMTE, Auguste. **Curso de filosofia positiva**. In: Coleção “Os pensadores”, volume XXXIII. São Paulo: Editora Abril, 1973a.
- COMTE, Auguste. **Discurso sobre o espírito positivo**. In: Coleção “Os pensadores”, volume XXXIII. São Paulo: Editora Abril, 1973b.
- COMTE, Auguste. **Catecismo positivista**. In: Coleção “Os pensadores”, volume XXXIII. São Paulo: Editora Abril, 1973c.
- COMTE, Auguste. **Sociologia: Comte**. (Coautoria de Evaristo de Moraes Filho). São Paulo: Ática; 1978.
- HAAC, Oscar A. **The correspondence of John Stuart Mill and Auguste Comte**. New Jersey: Transaction Publishers, 1995.
- MILL, John S. “Essays on some unsettled question of Political Economy”. In: **Collected Works, Volume IV**. Toronto: University of Toronto Press, 1967 [1844].
- MILL, John S. “Auguste Comte and Positivism”. In: **Collected Works, Volume X**. Toronto: University of Toronto Press, 1969a [1865].
- MILL, John S. “Nature”. In: **Collected Works, Volume X**. Toronto: University of Toronto Press, 1969b [1874].
- MILL, John S. “Civilization”. In: **Collected Works, Volume XVIII**. Toronto: University of Toronto Press, 1977 [1836].
- MILL, John Stuart. **Princípios de economia política**: com algumas de suas aplicações a filosofia social. São Paulo: Abril, 1986 (2^a ed.). 2v.
- MILL, John Stuart. **A lógica das ciências morais**. São Paulo, SP: Iluminuras, 1999.